

MULOQOTNING PSIXOLOGIK TIZIMI VA VAZIFALARI

Rashidova Zamira Sharofovna

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10023807>

Annotatsiya: Aslida har bir insonning ijtimoiy tajribasi, uning insoniy qiyofasi, fazilatlarini, xattokini nuqsonlari ham muloqot jarayonlarining mahsulidir. Jamiyatdan ajralgan, muloqotda bo'lish imkoniyatidan mahrum bo'lgan odam o'zida individ sifatlarini saqlab qolishi mumkin, lekin u shaxs bo'lolmaydi. Shuning uchun muloqotning shaxs taraqqiyotidagi ahamiyatini tasavvur qilish uchun uning funksiyalarini tahlil qilamiz.

Kalit so'zlar: muloqot, jamiyat, shaxs, shaxsiy fazilat, "men", axborot almashinuv, motivatsion soha, kognitiv jarayon, aloqa.

Asosiy qism: Muloqot shaxsning aqliy va ijtimoiy rivojlanishining eng muhim omilidir. Ko'nikmalar bilan to'liq va sifatli o'zaro aloqa qilish uchun har bir inson uchun aloqa zarur boshqa odamlar, jamiyatda moslashish uchun. Barchamizda minimal muloqot qobiliyati bor, lekin hayot ko'rsatganidek, ular ko'pincha har xil turdagi muammolarni hal qilish uchun yetarli emas kundalik hayotda duch keladigan muammolar va qiyinchiliklar va boshqa. Shuning uchun bu ko'nikmalarni rivojlantirish va takomillashtirish kerak. Muloqotga bo'lgan ehtiyoj insonning asosiy (asosiy) ehtiyojlaridan biridir. Muloqotning asosiy ehtiyoj sifatidagi ahamiyati "u xulq-atvorni belgilaydi Masalan, hayotiy (hayot) deb ataladigan kuchdan kam bo'lmagan odamlar ehtiyojlar". Muloqot insonning normal rivojlanishi uchun zaruriy shartdir. Shaxs sifatida jamiyat a'zosi, uning ma'naviy va jismoniy salomatligi holati, yo'li boshqa odamlar va o'zini bilishda ahamiyatga egadir. Garchi insoniy muloqot har doim asosiy o'rinni egallagan odamlarning ijtimoiy mavjudligi, psixologik va ijtimoiy-psixologikning bevosita ob'ekti u faqat 20-asrda tahlil qilingan.

Muloqot psixologiyasi - bu muloqot va muammolarni o'rganadigan va hal qiladigan fan odamlar o'rtasidagi munosabatlar. U og'zaki va kabi mavzularni o'z ichiga oladi og'zaki bo'lmagan [nutqsiz] aloqa, aloqa shakllari va vositalari, muloqot tili, san'at muzokaralar va boshqa ko'plab foydali mavzular. Har bir narsa harakat zarurligini belgilaydigan maqsad va ma'noga ega bo'lishi kerak. Agar inson kimdir bilan muloqot qiladi, u nima uchun va nima uchun buni qilayotganini, maqsadi nima ekanligini tushunishi kerak bu muloqot, uning ma'nosi nima, u qanday istiqbolga ega. Axir, ko'pincha muammolar, masalan vaqt va keyin muloqot odamlar buni nazorat qilmasliklari sababli paydo bo'ladi

ITALY

ITALY

jarayon, ular uchun bu ko'proq o'z-o'zidan va kamroq tashkil etilgan, bu uni oldindan aytib bo'lmaydigan va shuning uchun to'liq qoniqtirmaydi odamlar yoki ulardan biri bilan muloqot qilishning manfaatlari va ehtiyojlari sarasiga kiradi.

Muloqot toifasining mazmuni xilma-xildir - bu faqat ma'lum bir tur emas inson faoliyati, balki ko'p qirrali jarayon, jumladan:

- xulq-atvorning muayyan namunalari va modellarini shakllantirish;
- odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar;
- odamlarning bir-biriga ta'siri;
- axborot almashinuvi;
- odamlar o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirish;
- o'zaro tajriba va bir-birini tushunish;
- insonning ichki "men" qiyofasini shakllantirish.

Psixologiyada muloqot odamlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayoni, ular o'rtasida kognitiv yoki hissiy-baholovchi ma'lumotlar almashinuvidan iborat tabiat, uning davomida shaxslararo munosabatlar paydo bo'ladi, o'zini namoyon qiladi va shakllanadi. Muloqot mazmuni shunday jarayonki, bu aloqa jarayonida uzatiladigan ma'lumotlar bir odamdan boshqasiga. Garchi insoniy muloqot ko'p mavzuli va eng ko'p narsaga ega tabiatan xilma-xil, mazmuniga ko'ra u quyidagicha ko'rsatilishi mumkin:

- moddiy - mahsulot va faoliyat ob'ektlari almashinuvi;
 - kognitiv - bilim almashinuvi;
 - faol - harakatlar, operatsiyalar, ko'nikmalar almashinuvi;
 - shartli - psixologik yoki fiziologik holatlar almashinuvi;
 - motivatsion - motivlar, maqsadlar, manfaatlar, motivlar almashinuvi;
- ehtiyojlari.

Muloqotning maqsadi - bu faoliyat turi uchun inson nima qiladi. Maqsadlar aloqalar juda xilma-xil bo'lishi mumkin. Muloqotning maqsadi o'z-o'zidan bo'lishi mumkin, keyin muloqot o'z-o'zidan maqsad sifatida ishlaydi, aloqaga bo'lgan ehtiyojni qondirish vositasidir.

Muloqotning maqsadi sub'ektlarning o'zaro ta'siridan tashqarida bo'lishi mumkin, demak bizda bor ishbilarmonlik aloqasi bilan shug'ullanish, bu yoki boshqasini tashkil qilish va optimallashtirish usuli bo'lib xizmat qiladi. Sub'ekt faoliyati turi: ishlab chiqarish, ilmiy, tijorat va boshqalar.

Muloqotning maqsadi, shuningdek, aloqa sheriklarini qadriyatlar bilan tanishtirish bo'lishi mumkin. Bir-birining tajribasi, unda jamlangan shaxsiy muloqotda namoyon bo'ladi.

ITALY

ITALY

Asosan ichki xarakterdagi psixologik muammolar atrofida, shu manfaatlar va insonning shaxsiyatiga chuqur ta'sir qiladigan ehtiyojlar.

Aloqa vositalari - bu kodlash, uzatish, qayta ishlash va dekodlash usullari aloqa paytida uzatiladigan ma'lumotlardir.

Aloqa vositalari og'zaki (og'zaki), nutq bilan ifodalanadigan va bo'linadi.

og'zaki bo'lmagan (og'zaki bo'lmagan), imo-ishoralar, yuz ifodalari, ovoz tovushi, qarashlar bilan ifodalanadi.

Aloqa turlari quyidagilardan iborat:

- "inson-tabiati" sxemasi bo'yicha aloqa, bunga misol sifatida faoliyat ko'rsatishi mumkin ov, baliq ovlash, turizm, mamlakatda dam olish, uy hayvonlari bilan muloqot qilish va h.k.

- "shaxs-narsa" sxemasi bo'yicha aloqa, ularning tipik misollari moddiy ishlab chiqarish, savdo va shu kabilar sohasidagi faoliyatni amalga oshirish yig'ish kabi faoliyat; bu muloqot shakli og'riqli bo'lishi mumkin narsaga ega bo'lish va to'plash uchun haddan tashqari ishtiyoq shaklida shakllanadi, deb atalmish "materializm":

- psixologik jihatdan eng qizg'in bo'lgan "odamdan odamga" sxema bo'yicha muloqot va murakkab. Ushbu muloqot shakli ayniqsa ma'naviy bo'lgani uchun, dinamizm, jonlilik, bu ba'zan inson uchun mavjud bo'lgan eng yuqori hashamat deb aytiladi. Ammo muloqotning eng katta qiyinchiliklari xuddi shu muloqot shakli bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Ложкин, Г. Лидерство: история и современность Г. Ложкин, Н. Зубанова С.
2. Ольшанский, Д. В. Основные теории лидерств Д. В. Ольшанский Политическая психология. 20
3. Блондель, Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу Ж. Блондель Политология вчера и сегодня
4. Грачев, М. Н. Актуальные проблемы политической науки: монография М. Н. Грачев, Ю. В. Ирхин. М. : Экономическая демократия,
5. Ismoilovna, A. Z. (2021). Methodology of organizational capacity development in gifted children. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 1957-1961.
6. Ismoilovna, A. Z. (2022). Prerequisites for identifying gifted children and shaping their abilities. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(6), 308-311.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

7. Ismoilovna, A. Z. (2023, February). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLLARDA BILISH JARAYONLARINING RIVOJLANISHI. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 2, pp. 204-210).
8. Ismoilovna, A. Z. (2023). OSMIRLARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR. "GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).

